

ПРОЯВЛЕНИЕ ЭМПАТИИ У СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ КАК ВАЖНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИХ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ

Виявлено, що у студентів-психологів недостатньо розвита емпатія як важке якість у професійній діяльності при наданні психологічної допомоги клієнтам. Слабку підтримку в соціальному середовищі отримують емпатичні здатності особистості студентів, що вимагає проведення спеціальних заходів, спрямованих на збільшення емпатичної культури студентів-психологів.

Ключевые слова: емпатія, рівні емпатії, канали емпатії, професійна підготовка психолога.

Т.М. Лазоренко ПРОЯВ ЕМПАТІЇ У СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЇХНЬОЇ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ

Виявлено, що у студентів-психологів недостатньо розвинена емпатія як важке якість у професійній діяльності при наданні психологічної допомоги клієнтам. Слабку підтримку в соціальному середовищі отримують емпатичні здатності особистості студентів, що вимагає проведення спеціальних заходів, спрямованих на збільшення емпатичної культури студентів-психологів.

Ключові слова: емпатія, рівні емпатії, канали емпатії, професійна підготовка психолога.

T.N. Lazorenko THE MANIFESTATION OF EMPATHY AMONG STUDENTS- PSYCHOLOGISTS AS AN IMPORTANT COMPONENT OF THEIR FUTURE PROFESSION

It was revealed that empathy as an important quality in professional activity providing psychological assistance to clients is not sufficiently developed in the students in psychology. Weak support in the social environment is given to the empathic abilities of the student's personality, which requires special events aimed at increasing the empathic culture of students-psychologists.

Keywords: empathy, levels of empathy, channels of empathy, vocational training of a psychologist.

Постановка проблемы. Проблематика исследования видится в необходимости обеспечения развития эмпатических свойств у студентов-психологов. Актуальность данного вопроса определена в контексте повышения эффективности профессиональной деятельности специалистов в сфере «человек – человек»: педагогов, психологов, врачей, журналистов и других социомических профессий. Готовность и способность личности к эмпатийному реагированию в межличностном взаимодействии у специалистов данной сферы является на сегодняшний день важной проблемой. Так как в процессе подготовки будущего специалиста эмоциональной и эмпатической стороне личности уделяется недостаточно внимания. В настоящее время вся система высшего образования продолжает строиться на развитии интеллекта с неизмеримо меньшим вниманием к развитию эмоциональной сферы. Система профессиональной подготовки требует дальнейшей разработки практических направлений формирования эмпатии студентов – психологов. Данное качество занимает одно из важных мест в профессиональной деятельности при оказании психологической помощи клиентам [2; 3; 4; 5].

Анализ последних исследований. Выделение эмпатии в качестве особого психологического феномена было длительным, сложным и до сегодняшнего времени его понимание расходитя в трактовке содержания понятия у разных представителей психологических школ (В.В. Бойко, Т.П. Гаврилова, Т.В. Дорошенко, Л.П. Журавлева, О.А. Орищенко, Б.Д. Парыгин, О.П. Санникова, Ю.В. Сатурина, И.А. Шондина и др.).

Проблема эмпатии разрабатывается для решения таких практических задач, как облегчение взаимодействия людей в группе, эффективность управления социальными группами, усовершенствование техники психологического консультирования, адаптация ребенка к миру взрослых. По мнению А.А. Бодалева эмпатия как сложный социально-психологический феномен является одним из условий развития гуманистических ценностей личности, влияет на процессы межличностного взаимодействия, создавая основу для подлинного, глубокого общения людей [1].

Процесс формирования и развития эмпатии обусловлен включенностью студентов – психологов в активное социально-психологическое обучение, позволяющее задействовать механизмы эмпатии (социально-психологический тренинг, ролевые игры, дискуссии, моделирование ситуаций). Таким образом, в связи с усилением значимости эмпатии в профессиональной деятельности психолога, изучение и развитие эмпатических свойств у студентов – психологов и практических психологов приобретает особую актуальность.

Цель работы заключалась в изложении теоретико-эмпирических результатов проявления эмпатии у студентов-психологов как важной составляющей в их профессиональной деятельности.

Методы исследования. Согласно цели нашего исследования, нами были выбраны методики, позволяющие рассмотреть эмпатию в ее качественном разнообразии, а также определить ее выраженность у студентов-психологов. Для достижения цели, нами были подобраны следующие методики: тест эмпатического потенциала личности (метод экспресс-диагностики эмпатии), разработанный И.М. Юсуповым; методика диагностики уровня эмпатических способностей В. В. Бойко и методика «Шкала эмоционального отклика» А. Меграбяна, модифицированная Н. Эпштейном, позволяющая оценивать влияние общего уровня эмпатии на межличностные отношения.

В исследовании принимали участие студенты-психологи Государственного учреждения «Южноукраинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского». Было определено распределение уровней общего значения эмпатии, средние значения в баллах и процентное соотношение различных каналов эмпатии.

Изложение основного материала исследования. Как показали наши исследования, представленные в таблице 1, наиболее выраженными

Таблица 1

Показатели уровней общей эмпатии и выраженность уровней каналов эмпатии по методике И.М. Юсупова в группе студентов-психологов

Уровень эмпатии	Общая	Э _{Род}	Э _{Жив}	Э _{Стар}	Э _{Дет}	Э _{Гер}	Э _{Незн}
Низкий, 2 – 4 б.	13,4	-	16,7	16,7	3,3	10,0	6,6
Средний I, 5-8 б.	33,3	26,7	53,3	60,0	33,3	53,3	36,7
Средний II, 9-12 б.	33,3	63,3	26,7	20,0	43,4	36,7	40,0
Высокий, 13-15 б.	20,0	10,0	3,3	3,3	20,0	-	16,7
Средний балл		9,36	7,3	7,1	9,33	7,8	9,1
Сумм. % по кан.		18,7	14,6	14,2	18,7	15,4	18,4

Примечание: Э_{Род} – эмпатия к родителям, Э_{Жив} – эмпатия к животным, Э_{Стар} – эмпатия к старикам, Э_{Дет} – эмпатия к детям, Э_{Гер} – эмпатия к героям литературных произведений, Э_{Незн} – эмпатия к незнакомым/малознакомым людям.

уровнями общей эмпатии по методике И.М. Юсупова в группе студентов – психологов, оказались средний I, пониженный и средний II повышенный, уровни эмпатии – по 33,3% каждый; проявление высокого уровня

общей эмпатии зафиксировано у 20% респондентов, что говорит о достаточно высоком потенциале эмпатии у студентов, который позволит им в будущем реализовать себя в профессиональной деятельности.

Проявление низкого уровня эмпатии выявлено у 13,4% студентов, что может быть обусловлено различными причинами, в том числе, количеством детей в семье, особенностями эмоционального отклика родителей к детям. Мы предполагаем, что низкий уровень общей эмпатии у студентов-психологов в дальнейшем будет влиять на их профессиональную деятельность: установку контакта с клиентами, на сам процесс консультирования, который может вызывать сложности при решении проблемы клиента. В данном контексте важно отметить, что для выделенной группы студентов-психологов (с низким уровнем эмпатии) рекомендуется участие в спецкурсе для развития изучаемого феномена с целью повышения профессиональных компетенций.

Учитывая данные различных модальностей каналов эмпатии по методике И.М. Юсупова (результаты, представлены в табл. 1) видно, что наиболее выраженными каналами эмпатии по данной методике в группе студентов – психологов являются каналы эмпатии к родителям, детям и к незнакомым/малознакомым людям (по 18,7% первые два и 18,4% последующий). Такие показатели связаны с тем, что большая часть студентов проживает с родителями, а также зависит от них эмоционально и финансово. Высокие данные по каналу эмпатии к незнакомым/малознакомым людям свидетельствуют о том, что эта категория студентов легко входит в контакт с незнакомыми клиентами, умеет слушать, слышать и сопереживать. Эти умения в дальнейшем эффективно будут влиять на их качество работы.

Остальные три канала эмпатии – эмпатия к животным, старикам и героям литературных произведений, менее выражены – в среднем по 15% каждый. Относительно невысоких показателей эмпатии к животным – это связано, на наш взгляд, с тем, что в данном возрасте они еще не несут ответственность за кого-либо, и в частности за животными. Выявленные невысокие результаты по эмпатии к людям преклонного возраста мы объясняем тем, что студенты тесно не взаимодействуют с данной возрастной группой, а находятся в окружении сверстников и имеют свой возрастной круг общения. Недостаточность проявления эмпатии к героям художественных произведений демонстрирует то, что студенческая молодежь не очень много времени посвящает чтению художественной литературы.

По методике диагностики уровня эмпатических способностей В.В. Бойко были получены следующие показатели (см. табл. 2). Наиболее выраженными уровнями общей эмпатии по данной методике в группе студентов-психологов, оказались средний I и средний II уровни эмпатии –

по 43,3% каждый; проявление высокого уровня общей эмпатии зафиксировано только у 3,4% респондентов, а низкий уровень общей эмпатии – у 10%, что говорит о недостаточно сформированных эмпатических способностях студентов, которые можно и нужно развивать, как при проведении социально – психологических тренингов, так и в дальнейшей профессиональной деятельности.

Таблица 2

Показатели уровней общей эмпатии и выраженность уровней каналов эмпатии по методике В.В. Бойко в группе студентов-психологов

Уровень эмпатии	Общая Эм	Рац.	Эмоц.	Инт.	Уст.	П.Э.	Иден.
Низкий	10,0	-	16,7	16,7	3,3	10,0	6,6
Средний I	43,3	26,7	53,3	60,0	33,3	53,3	36,7
Средний II	43,3	63,3	26,7	20,0	43,4	36,7	40,0
Высокий	3,4	10,0	3,3	3,3	20,0	-	16,7
Ср. балл		9,36	7,3	7,1	9,33	7,8	9,1
Сумм. % по кан.		18,7	14,6	14,2	18,7	15,4	18,4

Примечание: Рац. – рациональный канал, Эмоц. – эмоциональный, Инт. – интуитивный, Уст. – установки, способствующие эмпатии, П.Э. – проникающая способность в эмпатии, Иден. – идентификация.

По результатам, представленным в таблице 2 наиболее выраженными каналами эмпатии в группе студентов – психологов являются установки и идентификация в эмпатии – 17,5% и 17,7%, а также рациональный канал эмпатии – 17,0%. Менее выражены эмоциональный и интуитивный каналы эмпатии; проникающая способность в эмпатии – 16,4%; 15,8% и 15,6%, соответственно. Это говорит о том, что студентам следует развивать свои эмпатические способности в отношении интуитивного проникновения и эмоционального сопереживания объектам эмпатии.

Средний балл по всем каналам эмпатии претерпевает небольшие колебания от 3,3 до 3,57 балла из 6 возможных по каждому каналу, что свидетельствует о недостаточном уровне развития эмпатических способностей студентов – психологов.

У пяти каналов (кроме рационального) представлены все уровни эмпатии. Самые высокие показатели низкого уровня мы можем наблюдать у эмоционального канала – 16,7%, у этого же канала самые низкие показатели среднего II, повышенного, уровня эмпатии, что свидетельствует о недостаточности эмоционального «вчувствования» в природу объекта эмпатии. Самым стабильно выраженным, на наш взгляд, является радио-

нальный канал эмпатии, выраженность которого представлена двумя средними уровнями эмпатии (пониженным больше на 13,4%). Уровни интуитивного канала и канала идентификации в эмпатии представлены почти одинаковым распределением, за исключением небольшой разницы в выраженности низкого и высокого уровней эмпатии. Также обстоят дела и с выражением уровней установок в эмпатии и проникающей эмпатией, здесь наблюдается разница в 3,3% выраженности среднего I, пониженного, и высокого уровней эмпатии.

Результаты по методике «Шкала эмоционального отклика» А. Меграбяна, таковы: средний I уровень не представлен в выборке вообще, средний II уровень выявлен у 16,7% испытуемых, высокий – у 76,7% а очень высокий – у 6,6%. Показатели уровня общей эмпатии студентов – психологов по методике А. Меграбяна, отражаются как вполне приемлемые для профессиональной психологической практики.

Полученные результаты по трем методикам отображены на рис. 1. Как показывают графики, эмпатия студентов – психологов демонстрирует плато двух средних (пониженного и повышенного) уровней общей эмпатии на кривой, построенной нами по данным методики И.М. Юсупова (20% высокий уровень эмпатии, 67% средний уровень от общей эмпатии и 13% приходится на низкий уровень эмпатии).

Рис. 1. Выраженность уровней общей эмпатии в выборке студентов-психологов по методикам Юсупова, Бойко и Меграбяна.

На графике, построенной нами по данным методики В.В.Бойко, также имеется плато между низким, средним I и средним II уровнями эмпатии (очень низкий уровень эмпатических способностей –10%, а на средний I и средний II приходится по 43,3% от уровня общей эмпатии). Это

свидетельствует о том, что эмпатические способности личности студентов недостаточно развиты.

При обработке материалов методики А. Меграбяна: высокий уровень общей эмпатии демонстрируют 77% респондентов, остальные значения распределяется между очень высоким, 6%, и средним II, повышенным 17%, уровнями эмпатии. Это говорит о достаточном уровне развития навыков взаимодействия с людьми в межличностных отношениях. Проявление эмпатии в общении выражается в общей установке не столько понять проблему клиента, сколько почувствовать его состояние и идентифицировать себя с ним.

Выводы. Подводя итог исследования проявления эмпатии у студентов-психологов как важной составляющей в их профессиональной деятельности, можно констатировать следующее. Имеется достаточная выраженность уровня эмпатического потенциала студентов. Способность к проявлению эмпатии в межличностных отношениях очень важна для оказания действенной поддержки и помощи в процессе психологического консультирования. Переживая чувства собеседника через различные эмоциональные проявления, психолог, тем самым, показывает, насколько он понимает собеседника. В таких случаях продуктивность консультации зависит не только от фактической информации, но и от чувств, эмоциональных проявлений. Выявлено недостаточное развитие эмпатических способностей личности студентов, что требует проведения специальных мероприятий, направленных на увеличение эмпатической культуры студентов-психологов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1.Бодалев А.А. Психология общения: Избранные психологические труды. М.: Изд-во «Институт практической психологии», Воронеж НПО «МОДЭК», 2000. 256 с.
- 2.Волкова О.Г., Жванія Т.В. Емоційний інтелект у структурі емоційної готовності майбутніх психологів // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Психологія. 2014. №49. С. 33-41.
3. Михайленко О.Ю. Особистісно-рольові особливості майбутніх фахівців практичної психології // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Психологія. 2016. №53. С. 145-151.
- 4.Старинська Н.В. Особливості професійної ідентичності майбутнього психолога в аспекті його професіоналізації // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Психологія. 2014. №48. С. 233-242.
- 5.Шондина И.А. Развитие эмпатического потенциала студентов университета как приоритетного качества личности будущего профессионала // Альманах современной науки и образования. 2012. №. 3. С. 153-157.

1. Bodalev A.A. Psihologija obshhenija: Izbrannye psihologicheskie trudy. M.: Izd-vo «Institut prakticheskoy psihologii», Voronezh NPO «MODJeK», 2000. 256 s.
2. Volkova O.H., Zhvaniya T.V. Emotsiynnyy intelekt u strukturi emotsiynoyi hotovnosti maybutnikh psikhologiv // Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho pedahohichnoho universytetu. 2014. №49. S. 33-41.
3. Mykhaylenko O.YU. Osobystisno-rol'ovi osoblyvosti maybutnikh fakhivtsiv praktichnoyi psikhologii // Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho pedahohichnoho univer-sytetu. 2016. №53. S. 145-151.
4. Staryns'ka N.V. Osoblyvosti profesiynoyi identychnosti maybutn'oho psykho-loha v aspekti yoho profesionalizatsiyi // Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho pedahohichnoho universytetu. 2014. №48. S. 233-242.
5. Shondina I.A. Razvitie jempaticheskogo potentsiala studentov univer-siteta kak prioritetnogo kachestva lichnosti budushhego professionala // Al'manah sovremennoj nauki i obrazovanija. 2012. №. 3. S. 153-157.

Надійшла до редколегії 21.04.2017 р.